

O’ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNI TASHKIL ETISHNING ZARURLIGI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sulaymonov Shahzod Azamat o’g’li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

sulaymonovshaxzod265@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O’zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishning zarurligi va o’ziga xos xususiyatlari o’rganilib, tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish va ularni rivojlantirish boyicha taklif va tavsiyalar berilgan hamda mamlakatimizning turli hududlarida tashkil qilingan erkin iqtisodiy zonalarining mamlakatimiz iqtisodiyotidagi va aholisini ish bilan ta’minlashdagi o’rni va ahamiyati statistik ma’lumotlar asosida o’rganilib, tahlil qilinib, ular asosida muhim ma’lumotlar keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: Erkin iqtisodiy zonalar, ilmiy-texnik taraqqiyot, erkin savdo hududlari, kichik sanoat zonalar, ilmiy-texnologik zonalar, taraqqiyot strategiyasi, maxsus sanoat zonalar.

THE NEED AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ORGANIZING FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN

Sulaymonov Shakhzod Azamat ugli

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

sulaymonovshaxzod265@gmail.com

Annatation: In this article, the necessity and specific features of establishing free economic zones in Uzbekistan were studied and analyzed. In addition, proposals and recommendations were made on the establishment and development of free economic zones in our country, the role and importance of free economic zones in

ensuring the economy and employment of the population was studied and analyzed based on statistical data. data. , based on which important information is given.

Key words: Free economic zones, scientific and technical development, free trade zones, small industrial zones, scientific and technological zones, development strategy, special industrial zones.

Kirish. Erkin iqtisodiy zonalar hozirgi kunda rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotining asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish g‘oyasi o‘tgan asrning 80-yillari oxirida ko‘rib chiqilgan. Ko‘pgina mutaxassislar bu hududlarni respublika iqtisodiyotini qayta isloh qilishning yangi mexanizmi va istiqboli deb hisoblagan. Haqiqatdan ham, erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish bo‘yicha xorij tajribasi shuni ko‘rsatdiki, bu kabi hududlarni tashkil etish orqali milliy va chet el investitsiyalarini keng ko‘lamda iqtisodiyotga jalb etish, ilmiy-texnik taraqqiyotga erishish, eksport salohiyati va iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish hamda yangi ish o‘rinlarini barpo etish kabi masalalarni hal etishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Xususan mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalarini kompleks rivojlantirish uchun juda katta ishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy jihatdan o‘shida erkin iqtisodiy zonalarining o‘rni va ahamiyati juda katta. Mamlakatimiz hududlarining ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan kompleks va samarali foydalanishni ta’minlash, transport, muhandislik-kommunikatsiya hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarining alohida o‘rni bor.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Erkin iqtisodiy zonalar va ularni tashkil qilishning ilmiy-nazariy masalalari har doim ham iqtisodiy geograf olimlarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. O‘zbekistonda Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishga oid ilmiy tadqiqotlar Vaxabov A.V, Xajibakiev Sh.X, Muminov N.G, Po‘latxo‘jayeva D.M, Karrieva B.K, Xujamkulov D.Y. va boshqalar tomonidan olib borilgan.

Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya va iqtisodiyot sohasi olimlarining ilmiy asarlarida Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishning zarurligi muammolari hamda uning iqtisodiy

geografik xususiyatlari ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlari qisman o‘z aksini topgan. Bugungi kunda ham O‘zbekistonda Erkin iqtisodiy zonalar va ularga ta’sir etuvchi iqtisodiy, ijtimoiy, demografik, geografik omillarning ta’sirini o‘rganish usullarini takomillashtirish bilan bog‘liq ilmiy tadqiqotlar yetarli darajada emasligi mazkur mavzuda chuqur ilmiy-uslubiy izlanishlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Asosiy qism. Respublikamiz hududdida erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-aprelda “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi 220-I-sonli Qonuniga asoslanib amalga oshiriladi. Qonun uch qismdan iborat bo‘lib, birinchi qismda umumiy qoidalar, ikkinchi qismda erkin iqtisodiy zonaning huquqiy tartiboti, uchinchi qismda esa erkin iqtisodiy zonani boshqarish yoritib o‘tilgan. Tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar mazkur qonun va boshqa tegishli me‘yoriy hujjatlarga muvofiq faoliyat ko‘rsatadilar.

O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-aprelda “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi Qonuniga binoan Respublika hududida bunday zonalarining uch modeli, ya’ni 1) erkin savdo zonolari; 2) sanoat zonolari; 3) texnologik zonalarini rivojlantirish ko‘zda tutilgan[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli farmoniga asosan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (PF-60, 29.01.2022) ishlab chiqildi.

Strategiyaning 21-maqсадida iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash orqali kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1.6 barobar va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni 4 ming AQSH dollardan oshirish orqali “daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar” qatoriga kirish uchun shart-sharoitlar yaratish belgilab olingan. Shuningdek, strategiyaning 29-maqсадida 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes inkubatorlar tizimini rivojlantirish, sharoiti og‘ir bo‘lgan hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun zamin yaratish belgilab olingan[2].

2020-yil 17-fevralda O‘RQ-604-son bilan O‘zbekiston Respublikasining maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risidagi qonuni (O‘RQ-604-son, 17.02.2020) ishlab chiqildi. Ushbu qonunning maqsadi etib maxsus iqtisodiy zonalarining faoliyat ko‘rsatishini va

ularni rivojlantirishni tashkil etish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat ekanligi belgilab olingan. Qonunga muvofiq maxsus iqtisodiy zona tegishli hududni tez sur’atlarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun chet el va mahalliy investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar hamda boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida maxsus ajratilgan, belgilangan chegaralarga va maxsus huquqiy rejimga ega bo’lgan hudud hisoblanadi. Qonunning 9-moddasiga asosan maxsus iqtisodiy zonalar quyidagi turlarda tashkil etilishi mumkin:

- erkin iqtisodiy zonalar;
- maxsus ilmiy-texnologik zonalar;
- turistik-rekreatsion zonalar;
- erkin savdo zonalar;
- maxsus sanoat zonalar[3].

Muhokama qismi. Bizning nuqtai nazarimizda O’zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishdan ko’zlangan maqsad quyidagi eng muhim vazifalarni amalga oshirishdan iborat:

Birinchidan, mamlakatda erkin iqtisodiy zonani tashkil etishning asosiy maqsadi, mamlakatni xalqaro mehnat taqsimoti rivojlanish jarayoniga chuqurroq jalb qilish. Bu yerda gap raqobatbardosh tovarlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish va ularni eksport qilishni yanada ko’paytirish to’g’risida boradi. Bu esa o’z navbatida, mamlakatga valyutani ko’proq kirib kelishini ta’minlaydi. Agarda mamlakat qandaydir sabablarga ko’ra tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun kirib keladigan xorij kapitallariga keng iqtisodiy erkinlik yaratib bera olmasa, u bunga erkin iqtisodiy zonani tashkil etish yo’li bilan erishishi mumkin. Va shundagina mamlakat hukumati xorij investorlari uchun qulay sharoit yaratishga erishadi.

Ikkinchidan, erkin iqtisodiy zonani tashkil qilishning yana bir maqsadi, mamlakat ichki bozorini import tovar o’rnini bosa oluvchi sifatli mahsulot bilan to’yintirish. Bunga erishish uchun erkin iqtisodiy zonada xorij kapitali yordamida import o’rnini bosa oluvchi tovar ishlab chiqarish tashkil qilinadi.

Uchinchidan, maxsus iqtisodiy hudud tashkilotchilari xalqaro savdo bozorida faqatgina ishlab chiqarish liniyasi bo’yicha ishtirok etishga e’tibor beribgina

qolmaydi, undan tashqari, turizm sohasiga, madaniyat sohasiga, sanatoriya - kurort sohasiga ham e’tibor qaratadi. Bular esa mamlakat hududiga valyutani yanada ko’proq kirib kelishini ta’minlaydi.

To’rtinchidan, erkin iqtisodiy zonaning maqsadi mamlakatda mahalliy hamda chet el ilmiy-texnikasining ishlab chiqarishda tezroq va keng ko’lamda qo’llanishini ta’minlash, kelajakda ulardan samarali foydalanish va ularning natijalarini mamlakat milliy iqtisodiyoti rivojida aks ettirish.

Beshinchidan, rivojlanayotgan mamlakatlarda tashkil qilinadigan erkin iqtisodiy zonaning maqsadi mamlakatdagi ishchi kuchini, injinerlarni, xo’jalik ishida qilarni va boshqaruv faoliyatini olib boruvchi kadrlar tayyorgarliklarini va malakasini oshirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo’shish va aholi bandligini ta’minlashdan iborat.

Xususan raqamlarga e’tibor qaratadigan bo’lsak, O’zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar soni 2016-yilgacha 5 tani tashkil etgan. Bugungi kunga kelib esa mamlakatimizda 23 ta erkin iqtisodiy zona va 348 ta kichik sanoat zonasi faoliyat yuritayotgan bo’lib, ularda umumiy qiymati 2,6 milliard dollarlik 453 ta loyiha amalga oshirilishi natijasida 36 mingga yaqin ish o’rinlari yaratilgan. Kichik sanoat zonalarida esa 5 trillion so’mlik 1497 ta loyiha ishga tushirilib, 36 mingdan ziyod aholi ish bilan band qilingan. Mamlakatimiz erkin iqtisodiy zonalarida bir necha xil tovar va mahsulotlar ishlab chiqariladi. 2020-yil holatiga ko’ra 8,8% elektron mahsulotlar, 13% tayyor metal mahsulotlari, 17,3% rezina va plastmassa, 15,2% metallurgiya, 14,2% oziq-ovqat va 31,5% boshqa tovar va mahsulotlar ishlab chiqarilgan[4].

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish va ularning faoliyatini rivojlantirish bugungi kunda mamlakatimizning oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bo’lib hisoblanadi. Erkin iqtisodiy zonalar mamlakatimizga yuqori investitsiyalar oqimini olib kirish va sharoiti og’ir bo’lgan hududlarni rivojlantirish, ish o’rinlarini ko’paytirish hamda mamlakatimiz hududlari iqtisodiyotini yuqori sur’atlarda rivojlantirish uchun zarur. Shuning uchun ham erkin

iqtisodiy zonalarini tashkil etish va rivojlantirish uchun bugungi kunda mamlakatimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Bizning nuqtai nazarimizda, bu yo’nalishda hali qilinishi kerak bo’lgan bir qancha ishlar bor va ushbu sohada kuzatilayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-aprelda “Erkin iqtisodiy zonalar to’g’risida”gi 220-I-sonli Qonuni.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo’ljallangan “Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi Farmoni, 28.01.2022-yildagi PF-60-son.
3. O’zbekiston Respublikasining “Maxsus iqtisodiy zonalar to’g’risida”gi Qonuni, 17.02.2020-yildagi O’RQ-604-son.
4. O’zbekiston Respublikasi davlat statistika boshqarmasi.